

Olimova Nafisa Feruz qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Psixologiya yo‘nalishi magistratura 1-bosqich talabasi

E-mail: feruzjanovna17@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada dismorfomaniyaning umumiy tushunchasi, uni aynan ayollarda namoyon bo‘lishi, shakllanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi ichki va tashqi psixologik omillar hamda bir qancha olimlarning nazariyalari asosida dismorfomaniya oldini olish chora tadbirlari haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ayollar, dismorfomaniya, norozilik, nazariya, tajribalar, tana qismlari, qo‘rquv.

Аннотация: В данной статье изложено общее понятие дисморфомании, внутренние и внешние психологические факторы, влияющие на ее проявление и формирование именно у женщин, а также меры профилактики дисморфомании на основе теорий ряда ученых.

Ключевые слова: женщины, дисморфомания, протест, теория, эксперименты, части тела, страх.

Annotation: This article discusses the general concept of dysmorphomania, its manifestation specifically in women, internal and external psychological factors influencing its formation, and measures to prevent dysmorphomania based on the theories of several scientists.

Keywords: Women, dysmorphomania, dissatisfaction, theory, experiences, body parts, fear.

Kirish: (Вход/Sign in)

Psixologiyani tibbiyotning turli soxalari bilan birgalikda qo‘llash so‘ngi 3-4 yillikda yaxshi natijalarga erishishga xizmat qildi deya olamiz. Ba’zi kasalliklarning negizida insonning ruhiyati o‘zgarishi va kasallikni yengib o‘tishda dastlab tanani emas inson psixologiyasini davolash samarali bo‘ladi deya olishimiz mumkin. Xususan ayollarda ham dismorfomaniya shakllanishi, ularning o‘z tanasidan norozi bo‘lishi hamda turli kosmetik va plastik operatsiyalarni boshdan kechirishiga sabab bo‘lib kelmoqda. Biroq bunday xolatlarning tub moxiyati, shaxsning o‘z “men”ini qabul qila olmasligidir.

Asosiy qism: (Основная часть/ Main part)

Oxirgi 5-6 yillikda ayollar o‘rtasida yaqqol o‘zini namoyon etish, atrofdagilar e’tiborini tortish uchun tashqi ko‘rinishiga xaddan tashqari o‘zgarishlar kiritish, qad-qomat to‘g‘irlash amaliyotlari ilgari ketdi. Dismorfomaniya atamasi ham aynan shu kabi psixik zo‘riqishi yuqori ayollarga nisbatan qo‘llanadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Dismorfomaniya deganda ko‘rinishdagi tartibsizlik, bezovtalik, xayoliy tashqi nuqsoni borligiga patologik ya’ni kasallik sifatida ishonishi tushuniladi. Umuman olganda insonda tashqi o‘zgarishlar ya’ni ozish, semirish, yuzdagi xusbuzarlar yoki tana rangi o‘zgarishi doimiy ya’ni mavsumiy tarzda bo‘lishi tabiiy holdir. Tanada doimiy o‘zgarib turadigan garmonlar balansi, yog‘ bezlari faoliyati hamda ovqat hazm qilish bu kabi o‘zgarishlarning tez-tez takrorlanishiga omil bo‘ladi. Ammo ommaviy madaniyatning ommalashuvi, ijtimoiy tarmoqlar va jamiyatdagi muxit

ta'sirlari insonlarda xususan ayollarda tashqi ko'rinishiga doimgidanda ko'proq e'tibor talab qilmoqda. Bu sabablar esa ayollarda tobora o'tkir psixologik buzilishlarga, o'zini qabul qilmaslik, o'zgarish ilinjining ortishiga olib kelmoqda.

Dismorfomaniyaga chalingan ayollar o'zlarini doimiy xunuk, ularni xech kim yoqtirmagandek, ajralib qolgandek, yoqimsiz ko'rinishiga qattiq ishonishadi va ular o'zlari ishongan “nuqsonlarini” yashirish uchun plastik jarroxlara, kosmetologlarga bog'lanib qolishadi.

Bu borada psixologiya fanida turli izlanishlar va tajribalar olib borilgan. Olimlar ilgari surgan bir qancha nazariyalar bilan tanishib chiqamiz.

Ibn Sino ba'zi odamlarning beixtiyor o'zlarida kasallik belgilarini paydo qilishini va undan aziyat chekib yurishlarini aytib o'tganligi G'arb olimlarida katta qiziqish uyg'otgan². Bu muammo XX-XI asrlarda ham uchragani insonni xayratga soladi. Ongostida doimiy kasalliklar o'ylab chiqarish garchi u belgilar kasallik xisoblanmasa ham, bundan stressga tushishi hamda hayot tarzining buzilishi bu xolatlarning kundalik faoliyatga aylanib qolishiga omil bo'ladi.

N.L. Belopolskaya va I.S. Litovchenko shunday yozgan edi; inson o'z tashqi ko'rinishining haqiqiy va xayoliy kamchiliklariga oqilona munosabatda bo'lishi, shaxsning deformatsiyasiga, o'zini-o'zi hurmat qilishni kamaytirishga, depressiya, tashvish va o'z-o'zidan shubhalanishni keltirib chiqarishi mumkin.³ Bundan ko'rinib turibdiki inson o'z ko'rinishini qabul qila olishi turmush tarzining ijobiy davom etishini ta'minlaydi. Aksi esa o'ziga bo'lgan xurmatningi pasayishiga, shaxslararo munosabatlar buzilishiga sabab bo'ladi. Bu xolatlarning doimiy namoyon bo'lishi yashash mativining so'nishiga ham olib keladi.

Olimlar olib borgan tadqiqotlarda huddi anatomiya fanida aytilgani kabi insonning bosh miya katta kichikligi uning aqliy faoliyatini belgilamaydi. Ya'ni boshi katta kishilar aqilli, boshi kichiklari esa aksi bo'lmagani kabi, dismorfomaniya ham shaxsning o'ziga bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatadi ammo hayotdagi muvofaaqiyatiga emas. Shu bois jamiyatda yuksak bilim egalarining, o'z kasbi ustalarining tashqi ko'rinishi ularning ilm olishiga ta'sir etmagan deya olishimiz mumkin. Shu boisdan ham bu hammada xar xil yuzaga kelishi inobatga olinib dismorfomaniya atamasi fanda qo'llaniladi.

Tana dismorfik buzilishi bo'lgan odamlar tashqi ko'rinishining turli qismlari bilan aziyat chekishi mumkin. Masalan, tashqi teri qavatida (xusunbuzarlar, yuzlarda ajinlar, teri rangi, chandiqlar), qoshlarda (ingichka, qalin, rangida), burunlarda (katta, kichik) bo'yida (uzun, kalta) qorin, ko'krak, tishlar va boshqa turli tana qismlari.

Atrofdan negativ fikrlar kelmasada, o'zini kimgadir taqqoslashi va aynan o'xshashga xarakat qilishlik ham dismorfik buzilish xisoblanadi.

M.V. Korkina ushbu dismorfomaniyaga xos bo'lgan uchta kasallik turini tavsiflab berdi. Ular quyidagilar;

1. Jismoniy zaiflik g'oyasi,
2. Munosabat g'oyasi,
3. Depressiv muxit.

Jismoniy zaiflik g'oyasi deganda biz insonning o'z kuchi va qobiliyatlarini past baxolashi yoki atrof muxit uchun jismoniy jihatdan yetarli emasligini his qilish bilan bog'liq deya izohlashimiz mumkin. Bu fikrlar insonda ayni bir jismoniy xarakat (yugurish, mashq qilish) dagi birlamchi to'siqlar ta'sirida shakllanishi mumkin.

Munosabat g'oyasida esa dismorfomaniyaga chalingan shaxslar bevosita atrofdagilar bilan muloqotda to'siqqa uchrashi nazarda tutiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday bemorlarda vizual ma'lumotlarni talqin qilishda kamchiliklar kuzatiladi. Doimiz yuzida qoniqmaslik, nafrat, jirkanish aks etib turadi. Shaxslararo munosabatda esa bu xolatlar to'siq bo'ladi. Atrofdagilarning kulishi, pichirlab gapirishi go'yoki o'zi haqida bo'lgandek tuyiladi. Bular esa o'z-o'zidan ijtimoiy mahrumlik ya'ni bemorning jamiyatdan va hatto oilasidan

² Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi 2012. Cho'lpon nomidagi matbuot uyi.

³ Карсон, Р. Анормальная психология СПб., 2004

uzoqlashishi, yolg'izlanib qolishi, odamlardan qochishi va qo'rquv kabi xususiyatlarning namoyon bo'lishi bilan kechadi.

Depressiv fonda esa aynan yuqorida keltirilgan xolatlar ta'sirida doimiy stress va depressiyada yurishi, bu esa o'z navbatida qonda kartizol garmonining oshishi bilan kechadi. Albatta bu garmonlar balansi tashqi ko'rinish o'zgarishiga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Dismorfomaniya shakllanishiga ko'plab omillar sabab bo'lishi mumkin. Tajribalar natijalaridan kelib chiqib bir qancha olimlarning ilmiy asoslariga to'xtalib o'tamiz. Xususan A.Sh. Txostov ta'kidlaganidek, ona bolani tarbiyalash jarayonida unda “madaniy tana” konfiguratsiyasini yaratadi. Madaniy tana funksiyasi nafaqat u shakllanadigan tabiiy funktsiyaga teng, balki uni sezilarli darajada o'zgartirishga qodir⁴. Bolalikdan ustanovkalar shakllanishi yoxut “shakllantirilishi” bizning muxut uchun o'zgarimas jarayondir. Aynan ona bolani katta qilish, tarbiyalash moboynida o'z ongidagi ijobiy, salbiy fikrlarni tartiblamasdan bolaga “o'rnatishi” kelajada bolaning mana shunday psixologik nosog'lom bo'lishiga zamin yaratadi.

Dismorfomaniya asosida o'tkazilgan tajribalarda uning paydo bo'lishi va kechishida muxum rol o'ynaydigan beshta omil sanab o'tilgan. Ular;

1. Genetik faktorlar: Oilasida yoki yaqin qarindoshlari orasida ruhiy kasalliklarga chalinganlar bo'lishi, dismorfomaniya rivojlanishi ehtimolligini oshirishi mumkin.

2. Psixologik omillar: O'z-o'zini baholashning pastligi, tashqi ko'rinishiga xaddan tashqari ko'e'tibor qaratishi hamda ijtimoiy qabul qilishga bo'lgan ehtiyoj shaxsni bu holatga olib kelishi mumkin.

3. Ijtimoiy ta'sirlar: TV, reklama, modellik uyushmalarida ideal tanani ko'p namoyon etishi odamlarda ularga o'xshash uchun xarakat qilish hamda o'z ko'rinishidan norozilik yaqqol namoyon bo'lishi.

4. Tajribalar: Dismorfomaniya bo'lgan odamning o'tmishida qabul qilinmaslik, ommaviy zo'ravonliklar, o'z kamchiliklari haqidagi salbiy tajribalar kasallik shakllanishiga sabab bo'ladi.

5. Biologik omillar: Garmonlar balansi bilan bog'liq bo'lib ruhiyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan kartizol, serotonin va jinsiy garmonlar psixologik faoliyatga ta'sir ko'rsatadi.

Bu omillarning barchasi bitta odamda kuzatilishi kasallikning og'ir kechishi bilan bog'liq bo'ladi. Ammo sog'lom insonda ham uchrashi ularga to'g'ridan-to'g'ri bu kasallik bilan tashxis qo'yish mumkin ekanligidan dalolat bermaydi. Uzoq vaqt kuzatishlar hamda tibbiy amaliyotlar bilan birgalikda psixolog yoki psixoterapevt hamkorligida bu kasallikka tashxis qo'yish mumkin deya olamiz.

Dismorfomaniya yechimi bo'yicha bir qancha yondashuvlar mavjud.

1. Psixoterapiya: Bemorni davolashda hozirgi kunda agar chuqur patologik xolatga aylanmasa, psixologlar ayollar bilan o'z “men” ini qabul qilishga bag'ishlangan tushuntirish ishlari olib borishi mumkin. Bunda psixoterapiya ayniqsa kognitiv-behivorial terapiya samarali bo'lishi mumkin. Jamoviy tarzda gruxiy korreksion treniglar ham jarayonni yumshatishga xizmat qiladi.

2. Dori-darmonlar: Tibbiyot jihatdan esa ayni klinikalariga asoslanib sababi topiladi va garmonlar balansi yoki tana tuzilishi o'rganiladi. Shuningdek, dorilar, xususan antidepressantlar doktorlar nazorati ostida qo'llanilishi mumkin. Eng muximi bu xolatni kuchaytiradigan tashqi muxitdagi odamlar fikri, shaxsiy o'zgarishlar muxim axamiyatga ega.

3. Guruhiy terapiya va dastur yaratish: Bunda xuddi shu kasallik bilan aziyat chekadigan insonlar bilan muloqot qilish, o'z fikrlarini bayon etish ancha samara berishi mumkin. Bunda shaxs “faqat menda” tushunchasidan xolos bo'ladi va qabullanish yengilashiga olib kelishi mumkin.

4. Sog'liqni saqlash mutaxasislari bilan maslaxatlashish: Bu borada tashqi ko'rinishning aynan qanday qismi bilan qoniqmasligi asosida mutaxasi bilan maslaxat taklif etiladi. Dietolog, psixolog, psixoterapevt, kosmetolog, dermatolog shular jumlasidandir.

⁴ Карсон, Р. Анормальная психология СПб., 2004

Shuni inobatga olishimiz mumkinki har bir kishi individual va yechimlar ham shunga mos. Kasallikning bosqichiga asoslanib ma’lum yechim topiladi hamda bemorga tadbiiq etiladi. Bunda albatta nazorat ostida bo’lish talab etiladi.

Bundan tashqari shaxs shakllanishining turli yosh davrlarida tashqi ko’rinish o’zgarishi tabiiy xol. Buni qabul qila olishimiz kerak. Eng muximi bu bizning aqliy faoliyatimizni cheklamasligi aniqdir. Hatto haqiqatdan jinsmoniy nogiron shaxslar o’z ustida ishlab muvofaqiyat qozanarkan, sog’lom inson tashqi ta’sirlar asosida bundan uzoqlashishi achinarli xolatdir. Atrofdagilar bizni qismlarga bo’lib emas butun xolatda idrok qilishadi, biz o’zimiz haqimizda yaratgan ta’surotlar jismoniy emas balki psixologik jihatdan namoyon bo’ladi.

Xulosa va takliflar. (Выводы и предложения/Conclusions and suggestions.)

Xulosa qilib aytganda maqolada yoritganimiz kabi ayollarda o’z-o’zini past baxolashi individual xususiyatlar chegarasini buzilishiga olib keladi. Tashqi muxitdagi turli informatsiyalarni saralab qabul qilishlik kasallik shakllanishini yuzaga keltirmasligi mumkin deya olamiz. Bu komplekslarni shakllanishini oldini olishda bolalikdan tarbiyalash ham muhim ahamiyat kasb etishi e’tibordan xoli emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z.Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi 2012. Cho’lpon nomidagi matbuot uyi.
2. Z.S. Yunusjonova, S.A. Mirzayeva, E.I. Bositxonova, Psixologik parvarish, Toshkent-2010.
3. Карсон, Р. Анормальная психология СПб., 2004
4. Петрова Н.Н., Грибова О.М. Дисморфофобия в клинике эстетической хирургии // Психические расстройства в общей медицине. 2014. № 1. С. 26–30.
5. Фролова Ю.Г. Психосоматика и психология здоровья / Ю.Г. Фролова. Минск, 2003.